

GIYOHVANDLIK BILAN BOG'LIQ HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASINI TASHKIL ETISH

Ortiqxo'jayev Sobirjon Ibroxim o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3-bosqich kursanti

Samatov Samatjon Kodir o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3 -bosqich kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11349336>

ANNOTATSIYA

Hozirgi kunda jamiyatimizda giyohvandlik bilan bog'liq muammolar tobora ko'payib bormoqda. Sababi shundaki, giyohvandlik va psixotrop moddalarni iste'mol qiluvchi yosh toifasi kichiklashib borib hattoki, maktab yoshiga qadar yetib bordi. Bu esa jamiyatimizning inqiroziga ham sabab bo'lishi mumkin. Jumladan, 12-16 yoshdagi maktab bolalari tomonidan sintetik tarzda tayyorlanadigan inson ongi va markaziy nerv sistemasiga ta'sir etuvchi moddalarni bir yoki ikki marta iste'mol qilish natijasida unga o'rganib qolish holatlari tobora ko'payib bormoqda. Ushbu holatlarni aniqlashda axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi, kiberxavfsizlik bosh markazi hamda uning bo'limlari tomonidan monitoring amalga oshirish orqali ularga tegishli "Telegram", "Instagram" ijtimoiy tarmoqlaridagi guruhlar va kanallarni aniqlash, faoliyatiga chek qo'yish ishlari amalga oshirilmoqda.

Kalit so'zlar: giyohvandlik, axborot texnologiyalari, "kuryerlik", psixotrop, jinoyat, huquqbuzarlik.

АННОТАЦИЯ

В настоящее время в нашем обществе растет проблема наркозависимости. Причина в том, что возрастная группа потребителей наркотиков и психотропных веществ стала меньше и достигает даже школьного возраста. Это может вызвать кризис нашего общества. В частности, школьники 12-16 лет становятся все более зависимыми от синтетически произведенных веществ, поражающих психику и центральную нервную систему человека раз-два. В целях выявления данных случаев Управление по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, Центральный центр кибербезопасности и его подразделения проводят мониторинг по выявлению групп и каналов в социальных сетях «Телеграм», «Инстаграм» и ставят положить конец их деятельности.

Ключевые слова: наркомания, информационные технологии, «курьер», психотропный препарат, преступление, правонарушение.

ANNOTATION

Nowadays, drug addiction problems are increasing in our society. The reason is that the age group of users of drugs and psychotropic substances has become smaller and even reaches school age. This may cause the crisis of our society. In particular, school children aged 12-16 years old are becoming more and more addicted to synthetically produced substances that affect the human mind and central nervous system once or twice. In order to identify these cases, the Directorate for Combating Crimes in the Field of Information Technologies, the Central Cyber Security Center and its departments are conducting monitoring to identify groups and channels on social networks "Telegram", "Instagram" and put an end to their activities.

Key words: drug addiction, information technology, "courier", psychotropic, crime, offense.

Giyohvandlik — aqldan ozish, murdadek yashash degani. Bugungi kunda asr vabosiga aylangan mazkur illat yoshlar oʻrtasida kun sayin keng quloch yozib bormoqda. Agar giyohvand moddalar tarixiga nazar solsak, bundan 600 yil ilgari foydalanilgan. XIX asrga kelib, uning tarqalishi tezlashgan va ogʻriq qoldiruvchi sifatida ishlatilgan. XX asr boshlarida esa dunyoning koʻp davlatlarida aholi oʻrtasida avj olib, kasallik sifatida namoyon boʻlgan. Bu giyohvand vositalari qoʻshni Afgʻonistonda etishtirilib, qayta ishlanib, zaruriy kimyoviy moddalar aralashmasi qoʻshilib, qoʻshni Qirgʻiziston va Tojikiston Respublikalari orqali yashirin holda turli yoʻllar bilan respublikamiz hududiga kirib kelmoqda. Buning oqibatida aholi, ayniqsa, yoshlar oʻrtasida giyohvandlik illati ildiz otyapti. Psixotrop moddalarni qabul qilayotgan yoshlardagi birinchi belgi oʻqishining pasayishi, turmush tarzi va kayfiyatidagi oʻzgaruvchanlik holatlarida kuzatiladi. Keyingi alomati yuz va koʻzlarida qizarish, uyqusining almashishida bilinadi. Bu kasallikni davolashni qancha erta boshlasak, samarasi ham shuncha yaxshi boʻladi. Davolashda toʻgʻri yondashuv juda muhim. Bunda ota-ona va bemorning yaqinlari uni sogʻlom hayotga qaytishiga umid uygʻota olishi, jamiyatga qoʻshilishiga koʻmaklashishi lozim. Ushbu borada qilinishi kerak boʻlgan ishlarga toʻxtaladigan boʻlsak, Oʻzbekistonda giyohvandlik va narkojinoyatlarga qarshi kurash boʻyicha 4 yillik milliy strategiya qabul qilindi. Bunda ichki ishlar organlarini narkotesterlar bilan taʼminlash, jinoyatlarni aniqlashda dronlardan foydalanish, mutaxassislar tayyorlash hajmini 5 baravarga oshirish va boshqalar maqsad qilingan. Prezident 6-may kuni giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy aylanmasiga chek qoʻyish orqali ularning aholi salomatligi va mamlakat genofondiga salbiy taʼsirini bartaraf etish strategik chora-tadbirlari toʻgʻrisidagi farmoni imzoladi. Farmonga koʻra, giyohvandlik va narkojinoyatlarga qarshi kurashish boʻyicha 2024 — 2028-yillarga moʻljallangan milliy strategiya qabul qilindi. Milliy strategiya doirasida quyidagi maqsadlarga erishish barcha davlat organlari va tashkilotlarning ustuvor vazifasi sifatida belgilandi:

- aholi, ayniqsa, xotin-qizlar va yoshlarda “giyohvandlikka qarshi immunitet”ni, oʻquvchi va talabalar orasida kuchli taʼsir qiluvchi dorilarni isteʼmol qilishga murosasiz munosabatni shakllantirish, taʼlim muassasalarida psixofaol moddalar tarqalishining oldini olishga qaratilgan yangi taʼsirchan targʻibot-tashviqot va tarbiyaviy-profilaktik mexanizmlarni joriy etish;
- aholiga sifatli narkologik yordam koʻrsatish tizimini yangi usullar asosida rivojlantirish, giyohvandlik va zaharvandlikning barvaqt profilaktikasi, diagnostikasi, davolash va tibbiy-ijtimoiy rehabilitatsiyasi tizimini tubdan takomillashtirishga qaratilgan manzilli choralarni amalga oshirish;
- giyohvandlik vositalari, psixotrop va kuchli taʼsir qiluvchi moddalar hamda prekursorlarning noqonuniy aylanmasining yangicha, ayniqsa, internet tarmogʻidagi usullariga barham berish, bu boradagi tezkor-qidiruv, tergov va ekspert-kriminalistik choralarni kompleksini, birinchi navbatda raqamlashtirish orqali rivojlantirish;
- davlat va xususiy tibbiyot muassasalari hamda dorixonalarning giyohvandlik vositalaridan tibbiyotda foydalanish amaliyotini nazorat qilish, shuningdek, farmatsevtika korxonalarini, giyohvandlik vositalarining ulgurji va chakana savdosi bilan shugʻullanuvchi subyektlar masʼuliyatini oshirishning taʼsirchan mexanizmlarini yaratish;

- giyohvandlikni davolash va narkojinoyatlarga qarshi kurashish sohasida ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirish, bu yo'nalishdagi ilmiy izlanishlar, xulosalar, yutuqlar va yangiliklarni amaliyotga joriy etish hamda ommaga yetkazishni ta'minlash.

Strategiyani ro'yobga chiqarishda 6 ta maqsad va uning ustuvor yo'nalishlari belgilab olindi.

Televideniye efir vaqtining (praym taym) ijtimoiy reklamalar uchun mo'ljallangan qismida giyohvandlik vositalari, ularning analoglari, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar iste'moli va ularning noqonuniy muomalasining salbiy oqibatlari, shuningdek, aholiga narkologik yordam ko'rsatish tizimidagi imkoniyatlari yoritib boriladi. Giyohvandlikning inson ma'naviyati va sog'lig'iga zarari to'g'risida aholining ogohliligini oshirishda turli din va konfessiya vakillari imkoniyatlaridan foydalanish amaliyoti yo'lga qo'yiladi. Hududlar kesimida **“Ma'rifat” targ'ibotchilar jamiyati** a'zolaridan iborat 14 ta ijodiy guruh shakllantiriladi hamda aholi orasida maqsadli targ'ibot faoliyati tashkil etiladi. Giyohvandlikka chalingan shaxslar, jumladan, yoshlarni “mahalla yettiligi” ko'magida faol ijtimoiy hayotga qaytarishni nazarda tutuvchi yangicha ishlash mexanizmlari joriy etiladi. Maktab o'qituvchilari va inspektor-psixologlari tomonidan o'quvchilarning zararli odatlari to'g'risida ota-onalarini xabardor qilish mexanizmi yaratiladi. O'rta va o'rta-maxsus professional ta'lim muassasalarining fanlar va darsdan tashqari jarayondagi dasturlariga **ijtimoiy-emotsional o'quv soatlari (SEL)** kiritiladi. Giyohvandlikka qarshi kurashishda mahallalardagi yoshlar yetakchilari rolini kuchaytirishga qaratilgan yangi ishlash mexanizmlari joriy etiladi. Chegaraoldi hududlarda joylashgan har bir mahallada (ovul, QFY) istiqomat qiluvchi aholi uchun giyohvandlik va narkojinoyatlarning salbiy oqibatlaridan ogohlantiruvchi targ'ibot-tashviqot tadbirlari doimiy o'tkaziladi. Xotin-qizlarning giyohvandlik vositalari noqonuniy muomalasiga aralashib qolishlarining oldini olish va ularni sog'lom hayotga qaytarish bo'yicha yillik manzilli tezkor-profilaktik tadbirlar dasturlari amalga oshiriladi. “Mahalla — oilaviy poliklinika — ta'lim muassasasi” tamoyili asosida pedagog, tibbiyot xodimi, profilaktika inspektori va mahalla faollarining hamkorlikdagi profilaktik ishlari amalga oshiriladi. Xotin-qizlar orasida sog'lom ma'naviy muhitni shakllantirishga qaratilgan “Sharq ayoli ma'rifati” loyihasi ishlab chiqiladi. Giyohvandlikka qarshi kurashish bo'yicha “Targ'ibot a'lochisi” respublika ko'rik-tanlovi o'tkaziladi. Sog'lom turmush tarzini yorituvchi badiiy, hujjatli, animatsion hamda mulutiplikatsion filmlar va spektakllar ishlab chiqarish, shuningdek, konsert dasturlari, qo'shiqlar, kliplar, qisqa metrajli ijtimoiy videoroliklar yaratish hajmi oshiriladi. Giyohvandlik va narkojinoyatlarning ayanchli oqibatlarini yoritishga qaratilgan tadbirlarda madaniyat, sport va san'at vakillari imkoniyatidan foydalaniladi. Ishlab chiqiladigan serial, kino va telenovellalar ssenariylariga giyohvandlik va narkojinoyatlarning salbiy oqibatlarini yorituvchi epizodlar kiritiladi. Giyohvandlikning salbiy oqibatlarini yorituvchi xorijiy davlatlarda ishlab chiqilgan ta'sirli badiiy, hujjatli, animatsion va multiplikatsion filmlarni davlat tiliga tarjima qilgan holda ularning namoyishi tashkil etiladi, xususan:

- **“Markaziy Osiyo — giyohvandlik vositalaridan xoli hudud”** konsepsiyasi taqdimoti O'zbekistonda tashkil etiladi.
- BMTning Narkotiklar va jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasining Voyaga yetmaganlar va yoshlar orasida giyohvandlikka qarshi immunitetni shakllantirish o'yicha tashabbusiga O'zbekistonning qo'shilishi bo'yicha amaliy choralar ko'riladi.

Sohadagi yangi mexanizmlar:

1. Giyohvandlik vositalari noqonuniy kirib kelishining (kontrabanda) asosiy yo'nalishlari aniqlanadi, bu borada idoralararo yillik maxsus va tashkiliy tezkor profilaktik tadbirlar kompleksi tasdiqlanadi.
2. Giyohvandlik vositalarini tezkor aniqlash yo'nalishida dunyoda tan olingan maxsus texnik vositalarni ishlab chiqarish mahalliyashtiriladi, texnik qo'llab-quvvatlash va xizmat ko'rsatish tashkil etiladi.
3. Xalqaro pochta jo'natmalari orqali giyohvandlik vositalari kirib kelishining oldini olish maqsadida pochta muassasalarining moddiy-texnik bazasi takomillashtiriladi.
4. Narkojinoyatlar xavfi yuqori bo'lgan yo'nalishlarni darajalarga tasniflash metodikasini ishlab chiqish orqali huquq-tartibot organlari kuch va vositalarini qayta taqsimlash bo'yicha amaliy choralar belgilanadi (narkojinoyatlar xavfi yuqori bo'lgan hududlarga aniqlik kiritiladi).
5. Respublikada yangi paydo bo'layotgan giyohvandlik vositalari muomalasi bilan bog'liq muammolarni va prekursorlar noqonuniy muomalasi va suiiste'molini barvaqt aniqlash va bartaraf etish maqsadida vaqtinchalik taqiqlash yoki cheklash (moratoriy) tartibi joriy etiladi.
6. Ilg'or xorijiy tajribalar asosida respublikada tarkibida giyohvandlik vositalari mavjud dori preparatlari, psixotrop moddalarga bo'lgan haqiqiy ehtiyoj aniqlanadi.
7. Muruvvat yordami tariqasida giyohvandlik vositalarini respublikaga olib kirish mexanizmlarini takomillashtirish hamda olib chiqish tartibi belgilanadi.
8. Respublika budjeti, budjetdan tashqari mablag'lar, xalqaro loyihalar va grantlar doirasida chegara o'tkazish punktlari va bojxona postlari uchun zamonaviy maxsus texnik vositalarni xarid qilish hajmi oshiriladi.
9. Jahon bojxona tashkiloti va Narkotiklarni nazorat qilish xalqaro qo'mitasining ma'lumot bazalaridan Bojxona qo'mitasining erkin foydalanish imkoniyati yaratiladi.
10. Giyohvandlik vositalarining kontrabandasi bilan bog'liq holatlarga tezkorlik bilan chora ko'rish maqsadida chegara hududlardagi yo'l infratuzilmasi yaxshilanadi.
11. Respublika hududiga kirib keladigan va tranzit yuklar, xalqaro pochta jo'natmalari xususida qo'shni va xorijiy davlatlar bilan dastlabki ma'lumotlarning elektron almashinuvi yo'lga qo'yiladi.
12. **"Giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar to'g'risida"**gi qonunning yangi tahriri ishlab chiqiladi.
13. Giyohvandlik vositalarining ko'rgazmali reklama (**narkograffiti**) va ularni **"zakladka"** usuli bilan tarqatishga qarshi javobgarlikni kuchaytirish orqali mazkur turdagi jinoyatlarni keskin kamaytirish choralari ko'riladi.
14. **"Kuchli ta'sir qiluvchi moddalar"** tushunchasi normativ-huquqiy hujjat bilan belgilanadi.
15. Narkojinoyatlar yo'nalishida transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha milliy qonunchilik hujjatlari takomillashtiriladi.
16. Narkojinoyatlar, noqonuniy muomaladan olingan daromadlarni legallashtirish bilan bog'liq jinoyatlar sodir etgan shaxslarga jazo tayinlashda yengillashtiruvchi mexanizmlarni va jazoni o'tashdan muddatidan oldin ozod qilishni taqiqlovchi choralar belgilanadi.

17. Xorijiy davlatlarda turli maqsadlarda bo‘lib turgan O‘zbekiston fuqarolari uchun giyohvandlik va narkojinoyatlarning ayanchli oqibatlarini xususida ogohlikni oshirishga qaratilgan profilaktik tadbirlar o‘tkazish ko‘lami oshiriladi.

18. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida giyohvandlik va narkojinoyatlarning ayanchli oqibatlarini yorituvchi kontentlar ko‘paytiriladi.

19. Chet eldagi o‘zbekistonlik talabalarning giyohvandlik va narkojinoyatlarning salbiy oqibatlarini to‘g‘risida xabardorligini oshirish amaliyoti yo‘lga qo‘yiladi.

20. Kriminogen vaziyat og‘ir bo‘lgan hududlarda alohida reja asosida tezkor profilaktik tadbirlarni tashkil etish amaliyoti yo‘lga qo‘yiladi.

21. Giyohvandlik va narkojinoyatlar profilaktikasining milliy modeli yaratiladi.

22. BMTning Narkotik va jinoyatchilik bo‘yicha boshqarmasi hamda Narkotiklarni nazorat qilish xalqaro qo‘mitasi bilan manzilli hamkorlikni tashkil etuvchi O‘zbekistonning Avstriyadagi elchixonasi shtat jadvaliga qo‘shimcha ravishda birinchi kotib shtat birligi kiritiladi.

23. Markaziy Osiyo mintaqaviy axborot muvofiqlashtirish markazi faoliyatini moliyalashtirish ishlari yakunlanadi va unda O‘zbekistonning 2024–2026-yillarda raisligi ta‘minlanadi.

24. Aholiga narkologik yordam ko‘rsatish bo‘yicha Markaziy Osiyo davlatlarining mintaqaviy kengashini tashkil etish tashabbusi ilgari suriladi.

Narkojinoyatlarga qarshi kurashda zamonaviy ishlash usullari:

- Avtotransport vositalari haydovchilarining mastlik darajasini aniqlash maqsadida ichki ishlar organlarining tegishli bo‘linmalari **narkotesterlar** bilan bosqichma-bosqich ta‘minlanadi.
- Giyohvandlik vositalarini noqonuniy ravishda ishlab chiqarishda qo‘llanadigan asbob-uskuna, turli kimyoviy moddalar reyestri shakllantiriladi.
- Narkojinoyatlar haqida ma‘lumot bergan yoki aniqlashda ko‘maklashgan shaxslarni himoya qilish va rag‘batlantirish instituti joriy etiladi.
- Ma‘muriy huquqbuzarlikni giyohvandlik vositalari ta‘siri ostida sodir etishni og‘irlashtiruvchi holatlar qatoriga kiritish bo‘yicha normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinadi.
- Giyohvandlik vositalari va prekursorlarni ishlab chiqarishga mo‘ljallangan noqonuniy laboratoriyalar aniqlanadi va faoliyatiga chek qo‘yish bo‘yicha metodikalar ishlab chiqiladi.
- Sintetik giyohvandlik vositalari va kuchli ta‘sir qiluvchi moddalarni aniqlash bo‘yicha tezkor qidiruv chora-tadbirlar mexanizmlari ishlab chiqiladi.
- **Giyohvandlikka qarshi kurashish sohasini rivojlantirish uchun respublika jamg‘armasi** tashkil etiladi.
- Noqonuniy muomaladan olingan giyohvandlik vositalarini narxlash amaliyoti o‘rganiladi.
- Narkojinoyatlardan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish faoliyati takomillashtiriladi, bu borada qo‘llanayotgan yangi moliyaviy jinoiy usullar aniqlanadi va bartaraf etish tizimi yaratiladi.
- Narkojinoyatlar bilan bog‘liq bo‘lgan pul mablag‘larini to‘xtatish va musodara qilishning yangi mexanizmi ishlab chiqiladi.
- Narkojinoyatlarni tergov qilish jarayonida jinoiy daromadlarni legallashtirish bilan bog‘liq moliyaviy jihatlarni bir vaqtning o‘zida tekshiruvdan o‘tkazish amaliyoti joriy etiladi.

- OAVda narkojinoyatlar sodir etgan shaxslarning sud jarayonlari yoritib boriladi.
- Internet tarmog'ida giyohvandlik vositalarini tarqatish bilan shug'ullanayotgan veb sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi kontentlar cheklanadi.
- San'at va madaniyat vakillari, internet faollari tomonidan giyohvandlik vositalari targ'iboti uchun javobgarlik belgilanadi.
- Tarkibida giyohvandlik vositalari mavjud o'simliklarning vegetativ jarayoni foto jamlanmasi shakllantiriladi.
- Narkojinoyatlarni aniqlash bo'yicha tezkor tadbirlar jarayonida **uchuvchisiz boshqariladigan maxsus texnikalar (dronlar)dan** foydalaniladi.
- Tarkibida giyohvandlik vositalari mavjud yovvoyi o'simliklarni yo'q qilmagani uchun yer egalari nisbatan javobgarlikni kuchaytirish masalasi ko'rib chiqiladi.
- Giyohvandlik vositalarining qonuniy muomalasi bilan bog'liq faoliyatni litsenziyalash jarayoni to'liq raqamlashtiriladi.
- Xorijiy tajribalarni o'rganish orqali giyohvandlik tashxisini qo'yish usullari takomillashtiriladi.
- Narkologiya muassasalarida olingan tahlil (qon, siydik) namunalarini sud hukmi qonuniy kuchga kirgunga qadar saqlash tartibi belgilanadi.
- Huquq-tartibot idoralarining narkojinoyatlarga qarshi kurashuvchi bo'linmalari shtat birliklari bosqichma-bosqich oshiriladi.
- Huquq-tartibot idoralarining narkojinoyatlarga qarshi kurashuvchi markaziy va hududiy bo'linmalari tarkibida internet tarmog'ida narkojinoyatlarga qarshi kurashish tuzilmalari tashkil etiladi.
- Kinologiya xizmatlari tomonidan giyohvandlik vositalarini aniqlashga o'rgatilgan xizmat itlarini ko'paytirish, tayyorlash, ehtiyojdan ortig'ini eksport qilish amaliyoti joriy qilinadi.
- Tarkibida giyohvandlik vositalari mavjud dori vositalarini elektron retsept asosida berish amaliyoti joriy etiladi.

Maktab o'quvchilari orasida giyohvandlik vositalarining iste'molini erta aniqlash uchun rejali psixolog va zarur hollarda narkolog maslahatlari amaliyoti joriy etiladi. Xavf guruhiga kiruvchi o'quvchi/talabalarni chuqurlashtirilgan narkolog ko'rigidan o'tkazish tartibi tatbiq qilinadi. Giyohvand bemorlar orasida OIV infeksiyasiga chalinish holatlari kamaytiriladi. Ijtimoiy og'ir vaziyatdagi xotin-qizlar va yoshlar uchun "Sog'lom hayot sari" elektron platformasi yaratiladi. Giyohvandlik vositalarini suiiste'mol qiluvchi shaxslarga real vaqt rejimida maslahat berishni nazarda tutuvchi ijtimoiy mobil ilova yaratish orqali latent (yashirin) giyohvandlar aniqlanadi. Giyohvandlik vositalariga ruju qo'ygan shaxslarni davolashda VR (Virtual Reality) texnologiyasidan foydalanish amaliyoti yo'lga qo'yiladi. "Giyohvandlik bedavo emas" shiori ostida ichki nizolarning oldini olish maqsadida giyohvandlarning oila a'zolari uchun o'quv dasturlari va kurslari tashkil etiladi. Narkologiya mutaxassisligi imiji oshiriladi. Narkologiya xizmatini aholiga yaqinlashtirish maqsadida murojaat maxfiyligi kafolatlangan maslahat olishni ta'minlovchi **Call-markaz** faoliyati yo'lga qo'yiladi. Psixofaol vositalarga qaramlikni davolash hamda retsidivga qarshi kurashishda biologik faol moddalar ishlab chiqiladi. Respublikada ro'yxatdan o'tayotgan biologik faol moddalarni tarkibida giyohvandlik vositalari mavjudligi bo'yicha majburiy tadqiqotdan o'tkazish tartibi joriy qilinadi. Kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari va biologik faol qo'shimchalarning teleradiokanallar orqali reklamasi uchun xulosa olish tartibi joriy etiladi.

Tez tibbiy yordam ko'rsatuvchi reanimatsion brigadalar giyohvandlik vositalaridan og'ir zaharlanishni bartaraf etish uchun maxsus dori vositalari bilan ta'minlanadi. Birlamchi ixtisoslik sikllari, magistratura, klinik ordinaturada narkologiya, tibbiy psixologiya va psixoterapiya sohasida **mutaxassislar tayyorlash hajmi 5 baravarga oshiriladi**. Alkogolli ichimliklar, giyohvandlik vositalari ta'siridan yoki o'zgacha tarzda mast holatda bo'lgan shaxslarni pulli asosda tibbiy tekshiruvdan o'tkazish tartibi joriy qilinadi. Narkologiya sohasida xususiy sektor, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari yo'lga qo'yiladi va imtiyozlar belgilanadi. Narkologik muassasalarda xo'jalik hisobidagi pulli bo'limlarni tashkil etish orqali muqobil davolanish imkoniyati joriy etiladi. Xususiy va davlat-xususiy sheriklik shaklidagi narkologik muassasalarda majburiy davolash tartibi joriy etiladi. Voyaga yetmaganlar orasida giyohvandlik tarqalganlik holatini aniqlashning yangi metodikasi ishlab chiqiladi. Respublika ixtisoslashtirilgan ruhiy salomatlik ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Qoraqalpog'iston Respublikasi, Andijon va Toshkent viloyatlari narkologiya filiallari **yangi binoga ko'chiriladi**. Buxoro, Jizzax, Navoiy, Namangan, Farg'ona va Sirdaryo viloyatlari hamda Toshkent va Qo'qon shaharlari narkologiya filiallari uchun **qo'shimcha binolar quriladi**. Respublika ixtisoslashtirilgan ruhiy salomatlik ilmiy-amaliy tibbiyot markazi, Toshkent shahri, Qashqadaryo va Samarqand viloyatlari narkologiya yo'nalishi bo'yicha filiallari binolari kapital ta'mirlanadi. Narkologiya muassasalari va tuman (shahar) tibbiyot birlashmalarining narkologiya kabinetlari moddiy-texnik bazasi bosqichma-bosqich yaxshilanadi. Narkologiya muassasalaridagi o'rin-joylar (koykalar) bosqichma-bosqich 30 foizgacha oshirilishi belgilandi.

Giyohvandlikka chalinganlarni tibbiy-ijtimoiy rehabilitatsiya qilish:

- Giyohvandlarni ijtimoiy hayotga qaytarish samaradorligi oshirish maqsadida sog'liqni saqlash tizimida **Addiktologiya tibbiy-ijtimoiy rehabilitatsiya markazi** tashkil etiladi.
- Respublika ixtisoslashtirilgan ruhiy salomatlik ilmiy-amaliy tibbiyot markazi va uning barcha narkologiya bo'yicha hududiy filiallarida rehabilitatsiya tizimi joriy etiladi.
- Jazoni o'tayotgan narkologik kasallikka chalingan shaxslarni davolash uchun jazoni ijro etish muassasalarida tibbiy-ijtimoiy rehabilitatsiya tizimi yo'lga qo'yiladi.
- Majburiy davolanishdan o'tayotgan giyohvand bemorlar uchun tibbiy-ijtimoiy rehabilitatsiya dasturlari ishlab chiqiladi.
- Giyohvand bemorlar va muqaddam sudlangan shaxslarni ijtimoiy rehabilitatsiya qilishda jamoatchilik nazorati kuchaytiriladi.
- **"12 qadam"** dasturi elementlari giyohvandlikka chalingan bemorlarning tibbiy-ijtimoiy rehabilitatsiya dasturlariga kiritiladi.
- "Giyohvand shaxs", "giyohvand shaxs yaqinlari" va "giyohvand shaxs bilan shug'ullanuvchi mas'ullar" toifalari uchun ijtimoiy-psixologik ta'lim dasturlari ishlab chiqiladi.
- Giyohvandlikka chalingan bemorlarni ishga joylashtirishda ishtirok etuvchi tadbirkorlarga imtiyozlar belgilashni nazarda tutuvchi mexanizmlar yaratiladi.
- Tashkilot, mehnat jamoalari, ta'lim muassasalarida giyohvand bemorlarning rehabilitatsiyasi davrida diskriminatsiyaga yo'l qo'yilmaydi.
- Giyohvandlikka chalingan bemorlar uchun "mehnat terapiyasi"ni tashkil etishda davlat korxonalari va davlat-xususiy sheriklik asosida tadbirkorlarga imtiyozlar beriladi.
- **"Teng-tengiga" prinsipi** asosida giyohvandlikka chalingan bemorlarning anonim guruhlari tashkil etiladi va davra suhbatlari o'tkaziladi.

- Giyohvandlikka chalingan shaxslarning tibbiy-ijtimoiy reabilitatsiyasiga oid xorijiy adabiyotlarni o'zbek tiliga tarjima qilgan holda magistratura va qayta tayyorlash dasturlari boyitiladi.
- Giyohvandlikka chalingan shaxslarni tibbiy-ijtimoiy reabilitatsiya qilish brigadalari uchun tibbiy psixologlar, psixoterapevtlar va ijtimoiy xodimlarni tayyorlash hajmi 2 baravarga oshiriladi.

Ushbu holatlarni inobatga olgan holda, profilaktika inspektori giyohvandlik bilan bog'liq huquqbuzarliklar profilaktikasini tashkil etishda yuqorida qabul qilingan dastur va staregiyalar asosida olib borishi lozim.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi.
3. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi.
4. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi.
5. Davlat statistika qo'mitasi hisoboti